

Uji Karakterisasi Senyawa yang Berpotensi Sebagai Antioksidan dan Sistem Hidroponik Dari Daun Selada (*Lactuca Sativa*)

Wiwik Dwi Jayani (1910421012) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Pada penelitian ini mengulas tentang pengetahuan mengenai Mikrobiologi yang menjadi landasan ilmu penelitian tersebut, seperti diketahui sebelumnya Mikrobiologi merupakan mata kuliah yang cukup banyak diminati kaum mahasiswa. Adapun keistimewaan Mikrobiologi adalah ilmu terapan yang memanfaatkan mikroorganisme (mikroba) sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Pada awalnya pemanfaatan mikroba hanya berkisar pada industri makanan saja. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mikroba pun banyak digunakan untuk kegiatan manusia yang lainnya seperti pengelolaan limbah, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetika dan lain sebagainya. Sesuai dengan namanya, pada program studi Mikrobiologi mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan mikroba. Di prodi Mikrobiologi tentu tidak banyak berhubungan langsung dengan tumbuhan dan hewan, Walaupun tetap ada interaksi antara mikroba dengan tumbuhan dan hewan, misalnya untuk masalah yang berkaitan dengan penyakit tanaman, penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Dengan adanya mikroba berinteraksi dengan tumbuhan pada penelitian kali ini akan membahas antara mikrobiologi dengan Fisiologi Tumbuhan. Hal menarik dari penelitian ini yaitu menggunakan sistem kultur buatan (hidroponik) dari *Lactuca sativa* dan uji karakterisasi senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan dari daun selada (*Lactuca Sativa*). Dengan adanya pengembangan sayur maka bisa meningkatkan mutu tanaman bagi petani, meningkatkan hasil panen, mengurangi kerugian dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian studi literatur ini yaitu untuk menganalisis karakteristik senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dari daun selada (*Lactuca sativa* L.) dan membudidayakan *Lactuca sativa* sistem hidroponik. Berdasarkan hasil studi literatur berbagai jurnal, manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi dan menambah informasi ilmiah mengenai kandungan senyawa flavonoid pada selada yang berpotensi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tanam masyarakat dengan kultur buatan (hidroponik).

Bagi masyarakat *Lactuca sativa* merupakan sayuran yang sangat banyak diminati namun untuk membudidayakannya masyarakat masih berpikir akan resiko yang sangat tinggi seperti lahan yang tidak ada, takut tanaman mati, tanah tidak subur, dll yang masih menjadi beban pikiran dikalangan masyarakat saat ini. Karena kurangnya pembudidayaan tersebut sehingga masyarakat tidak bisa mengkonsumsi sayur yang banyak akibatnya konsumsi sayur masyarakat Indonesia ini menjadi rendah. Berdasarkan data, tercatat penduduk Indonesia yang mengkonsumsi sayur hanya 43% artinya pola konsumsi sayur di Indonesia masih rendah (Widani, 2019). Sayur adalah nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral. Dalam perkembangannya, hubungan antara sayuran dengan kesehatan semakin luas selain berperan sebagai sumber vitamin dan serat adapula peran kelompok fitokimia seperti antioksidan mendapat perhatian yang semakin tinggi jika dihubungkan dengan kesehatan (Gracia-Alonso et al, 2004). Selada (*lactuca sativa* L.) termasuk dalam suku asteraceae yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi biasa di konsumsi

sebagai lalapan dan salad. Salah satu kandungan senyawa kimia yang ada pada selada yaitu senyawa flavonoid (Mampholo, 2016). Flavonoid merupakan sekelompok senyawa alami dengan struktur fenol bervariasi (Kumar,2013). Flavonoid memiliki manfaat kesehatan seperti anti oksidan, anti inflamasi, dan anti karsinogenik. Dengan manfaat tersebut flavonoid dianggap sebagai suatu senyawa yang sangat diperlukan dalam aplikasi farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik (Panche, 2016). Antioksidan merupakan suatu substansi yang mampu menghambat atau mencegah oksidasi pada substrat yang disebabkan oleh radikal bebas (Bahriul, 2014).

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan karakteristik senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dari daun selada (*Lactuca sativa* L.). Flavonoid adalah metabolit sekunder yang mempunyai struktur fenol bervariasi yang dapat ditemukan pada buah dan sayuran (Panche,2016). Sebagian besar kelompok flavonoid dapat bertindak sebagai antioksidan hal ini karena adanya konfigurasi cincin B hidroksil yang menjadi penentu dari penangkapan ROS (Reactive Oxygen Species) karena dapat menyumbangkan hidrogen, menstabilkan dan menghasilkan radikal flavonoid yang relatif stabil (Pandey,2013). Untuk mengetahui keberadaan flavonoid dalam suatu ekstrak yaitu pada pemantauan dengan kromatografi lapis tipis ditambahkan uap amoniak dan sitroborat hasil reaksi positif menunjukkan perubahan warna pada bercak yang terjadi yaitu berwarna ungu gelap dengan pereaksi uap amonia dan berflourosensi warna hijau atau biru dengan pereaksi sitroborat (Nuari,2017). Dengan adanya penemuan tersebut sehingga untuk mengaplikasikan tumbuhan tersebut bisa dimasukkan ke sistem hidroponik, karena hidroponik merupakan teknik penanaman yang hemat lahan dan produktif. Salah satu teknik penanaman yang menghasilkan lahan produktif serta dapat digunakan pada lahan yang terbatas adalah teknik penanaman hidroponik (Suwirman, 2018). Menurut Nelson (2009), hidroponik sangat sesuai dengan kecenderungan konsumen perkotaan saat ini yaitu mencari produk yang berkualitas, memiliki nilai tambah terhadap manfaat kesehatan, berpenampilan menarik, dan harga yang terjangkau. Sistem hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Media tanam yang digunakan dalam sistem hidroponik dapat berupa media cair atau padat. Media yang digunakan ada juga yang menggunakan air bahkan serbuk gergaji yang akan dibuang seperti perabotan rumah tangga dapat digunakan untuk mengisi media hidroponik tersebut tentunya sangat praktis dan mudah ditemukan bahkan menjadikan limbah yang bermanfaat. Media tanam zeolit dapat mengikat air dan unsur hara pada tanaman. Selain itu media dengan kandungan nutrisi tertentu seperti arang sekam, pasir dan serbuk gergaji dapat bekerjasama dengan unsur hara pada hidroponik (Ismail, 2013). Teknik budidaya secara hidroponik merupakan salah satu upaya untuk memperoleh produk pertanian yang berkualitas, sehat, bebas pestisida, seragam dan dapat dilakukan secara kontinyu (Suhardiyanto, 2016).

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi selada secara kontinyu adalah dengan menggunakan teknologi hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah melainkan menggunakan air atau bahan porous (Lingga, 2005). Salah satu sistem hidroponik yang ada yaitu Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST). Sistem ini mampu menyediakan oksigen terlarut dengan baik bagi tanaman (Krisnawati, 2014). Dalam budidaya hidroponik nutrisi diberikan dalam bentuk larutan yang harus mengandung unsur makro dan mikro (Susila, 2006). Unsur makro yaitu Nitrogen (N), fosfor

(P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S). Unsur mikro yaitu mangan (Mn), cuprum (Cu), molibdin (Mo), zincum (Zn) dan besi(Fe) (Tim KaryaTani Mandiri, 2010). Banyak merk nutrisi yang diperdagangkan dipasaran, namun 66 kualitasnya berbeda-beda. Perbedaan kualitas nutrisi ini dipengaruhi banyak faktor. Perbedaan jenis, sifat, dan kelengkapan kimia bahan baku pupuk yang digunakan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan (Sutiyoso, 2006).

Berdasarkan hasil studi literatur jurnal dapat disimpulkan bahwa dari berbagai tanaman senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dari daun selada (*Lactuca sativa* L.) diduga golongan flavonoid quersetin. Salah satu teknik penanaman yang menghasilkan lahan produktif serta dapat digunakan pada lahan yang terbatas adalah teknik penanaman hidroponik. Sistem hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Media tanam yang digunakan dalam sistem hidroponik dapat berupa media cair atau padat. Media tanam zeolit dapat mengikat air dan unsur hara pada tanaman. Selain itu media dengan kandungan nutrisi tertentu seperti arang sekam, pasir dan serbuk gergaji dapat bekerjasama dengan unsur hara pada hidroponik

DAFTAR PUSTAKA

- Bahriul, Putrawan. Rahman, Nurdin. Diah, AnangWahid M. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Salam (Syzygium polyanthum) dengan Menggunakan 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil*. J.Akad.kim 3 ISSN2302-6030, Universitas Tadulako, Palu.
- Garcia-Alonso, *et al.* (2004). *Evaluation of the antioxidant properties of fruits, Food Chemistry* 84: 13–18.
- Isnindar dkk. (2011). *Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Daun Kesemek (Diospyros Kaki Thunb.) Dengan Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil)* hal 164. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kumar, S., Pandey, A.K. (2013). *Chemistry and Biological Activities of Flavonoid: An Overview. The Scientific World Journal, India.*
- Krisnawati, D. (2014). *Pengaruh Aerasi Terhadap Pertumbuhan Dan Tanaman Baby Kailan (Brassica Oleraceae Var. Achepala) Pada Teknologi Hidroponik Sistem Terapung Di Dalam Dan Di Luar Geenhouse. Skripsi. Jurusan Teknik Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung.*
- Lingga, P. (2005). *HIDROPONIK Bercocok Tanam Tanpa Tanah*. Penebar Swadaya. Jakarta. 80 hal.
- Mampholo, Bevely M. Soundy, Puffy. Maboko, Martin M. And Sivakumar, Dharini. (2016). *Phytochemicals and Overall Quality of Leafy Lettuce (Lactuca sativa L.) Varieties Grown In Closed Hydroponic System, Journal of Food Quality ISSN 1745-4557. South Africa.*
- Nuari, Siti dkk. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose)*. Universitas Tadulako, Palu.
- Suhardiyanto Herry. (2016). *Pengembangan Sistem Hidroponik untuk Budidaya Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.)* Jurnal Keteknikan Pertanian. Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Institut Pertanian Bogor. Vol 4(2). Bogor
- Sutoyo, Syatno dkk. (2018). *Antioksidan Senyawa Fenolik Dari Tumbuhan Paku Perak (Pityrogramma calomelanos)* hal 195-199. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Suwirnen, & Noli, Zozy Aneloi. (2018). *Pengaruh Konsentrasi Giberelin (GA3) terhadap Pertumbuhan Kailan (Brassica oleracea L. Var alboglabra) pada Berbagai Media Tanam dengan Hidroponik Wick System*. Jurnal Biologi Universitas Andalas. Vol. 6(2). Padang

Wadani, Ni Luh. (2019). *Penyuluhan Pentingnya Konsumsi Buah dan Sayur pada Remaja di Sos Desa Taruna Jakarta*, Jurnal PATRIA, Vol. 1 No. 1, Jakarta Pusat.